

ENTRE LOCUÇÕES E EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS: A FRASEOLOGIA COMO RECURSO LINGUÍSTICO NA ESCRITA ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.18097991

Ana Vitória Dias Lima

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ensino de Língua Portuguesa e suas respectivas literaturas da Universidade do Estado do Pará (UEPA). Especialista em Linguística (FOCUS) e Currículo da Educação Básica pela Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: vituria7@gmail.com

RESUMO

O presente artigo analisa o uso de unidades fraseológicas — locuções e expressões idiomáticas — em produções textuais de alunos do ensino médio, com o objetivo de compreender como esses elementos contribuem para o desenvolvimento da competência lexical e discursiva. A pesquisa, de abordagem qualitativa e natureza descritivo-interpretativa, baseou-se em 65 redações escolares analisadas à luz da fraseodidática e dos referenciais de Corpas Pastor (1996), Zuluaga (1980), Tagnin (2013), Santos (2021) e Filgueiras (2023). Os resultados indicaram predominância de locuções adverbiais e uso limitado de expressões idiomáticas, apontando lacunas no ensino explícito da fraseologia. Observou-se que o domínio das unidades fraseológicas está diretamente relacionado à expressividade e à coesão textual, evidenciando a necessidade de práticas pedagógicas que integrem a fraseologia ao ensino da escrita formal. Conclui-se que a inserção sistemática da fraseologia no ensino de língua portuguesa favorece o letramento linguístico e cultural dos estudantes.

Palavras-chave: fraseologia; ensino de língua portuguesa; expressões idiomáticas; locuções; escrita escolar.

ABSTRACT

This article analyzes the use of phraseological units — idiomatic expressions and collocations — in high school students' written productions, aiming to understand how these elements contribute to the development of lexical and discursive competence. The research, based on a qualitative and descriptive-interpretative approach, examined 65 school essays under the theoretical framework of phraseodidactics and the studies of Corpas Pastor (1996), Zuluaga (1980), Tagnin (2013), Santos (2021), and Filgueiras (2023). The results indicated a predominance of adverbial locutions and a limited use of idiomatic expressions, revealing gaps in the explicit teaching of phraseology. It was observed that the mastery of phraseological units is directly related to textual expressiveness and cohesion, highlighting the need for pedagogical practices that integrate phraseology into formal

writing instruction. It is concluded that the systematic inclusion of phraseology in Portuguese language teaching promotes students' linguistic and cultural literacy.

Keywords: phraseology; Portuguese language teaching; idiomatic expressions; collocations; school writing.

INTRODUÇÃO

Inegavelmente, a língua pode ser conceituada como fenômeno sócio histórico e cultural, cuja estrutura e funcionamento se manifestam por meio de combinações que vão além do uso de palavras isoladas. A partir disso, compreende-se que a fraseologia – campo da linguística que estuda as combinações fixas e recorrentes da língua, como expressões idiomáticas e locuções – assume um papel fundamental na formação da competência linguística e comunicativa dos falantes. Haja vista que essas unidades fraseológicas, frequentemente marcadas pela opacidade semântica e pela riqueza expressiva, representam não só aspectos culturais, como também simbólicos e cognitivos que perpassam o uso da linguagem em diferentes contextos, inclusive o escolar.

Partindo desse pressuposto, entender e ensinar a fraseologia contribui não somente para o enriquecimento lexical dos estudantes, mas também para o desenvolvimento da leitura inferencial e da produção textual mais autêntica e significativa. Não é à toa que diversos estudos, a citar Zuluaga (1980) e Tânia (2013), enfatizam que o trabalho pedagógico com expressões idiomáticas e locuções potencializa a aprendizagem lexical e amplia o repertório linguístico dos alunos.

Contudo, observa-se que, nas práticas escolares, o estudo das unidades fraseológicas ainda é restrito, sendo frequentemente tratado como curiosidade linguística ou recurso periférico nos conteúdos gramaticais. O que reforça estereótipos negativos, uma vez que essa ausência de abordagem sistemática evidencia uma lacuna importante na formação linguística dos estudantes, sobretudo daqueles que se encontram nos anos finais do ensino médio, etapa marcada pela preparação para o ingresso no ensino superior.

Nessa fase, o domínio das estruturas fraseológicas torna-se essencial, pois elas aparecem com frequência em provas de vestibulares, redações e exames nacionais, exigindo dos candidatos não apenas o reconhecimento formal das

locuções, mas também a compreensão contextual de seus sentidos. Diante disso, emergem questionamentos que norteiam o presente estudo: Como o ensino da fraseologia pode contribuir para aprimorar a competência lexical e textual dos estudantes? E de que maneira as locuções e expressões idiomáticas podem ser exploradas pedagogicamente para enriquecer a produção escrita e favorecer a compreensão leitora?

Partindo dessas inquietações, o presente artigo tem como objetivo analisar o uso e o ensino das unidades fraseológicas — locuções e expressões idiomáticas — em textos produzidos por alunos do ensino médio em fase de preparação para o vestibular, buscando compreender como esses elementos funcionam como recursos linguísticos e expressivos na escrita escolar. Assim, a pesquisa se fundamenta nos pressupostos da fraseologia e da linguística aplicada ao ensino. Nesse ínterim, os resultados apontam para a necessidade de inserir a fraseologia de forma sistemática nas práticas de leitura e produção textual, valorizando o repertório linguístico-cultural dos discentes.

O artigo está estruturado em quatro seções: além desta introdução, a segunda parte apresenta o referencial teórico, abordando os conceitos de fraseologia, locução ou expressão idiomática e suas implicações no ensino de língua materna; a terceira seção descreve a metodologia e o percurso analítico das produções textuais dos alunos; e, por fim, a quarta seção discute os resultados e reflexões pedagógicas, indicando caminhos para a inserção das unidades fraseológicas nas práticas escolares contemporâneas.

ENTRE O DITO E O DIZER: A FRASEOLOGIA COMO CAMPO DE INVESTIGAÇÃO

No que concerne à fraseologia, enquanto ramo da linguística, compreende-se que esta dedica-se ao estudo das unidades fraseológicas (UFs) — ou seja, combinações de palavras que se repetem de maneira relativamente fixa no uso da língua e que adquirem sentido global convencionalizado (Corpas Pastor, 1996). Partindo desse pressuposto, de acordo com Copas Pastor (1996, p. 23), a fraseologia constitui “um dos campos mais ricos da investigação lexical”, justamente por articular aspectos semânticos, morfossintáticos e pragmáticos em expressões que ultrapassam o sentido literal de seus componentes. Assim, o estudo

fraseológico não se restringe à estrutura formal das expressões, mas envolve o funcionamento discursivo e cultural dessas unidades.

Junto a isso, Zuluaga (1980), pioneiro na delimitação teórica do campo, propõe que a fraseologia englobe tanto expressões fixas quanto colocações semi-fixas, configurando um contínuo entre combinações livres e unidades cristalizadas. A fixidez, segundo o autor, não é apenas estrutural, mas também semântica e pragmática: há combinações cuja modificação provoca perda de naturalidade ou sentido, o que indica sua cristalização no sistema linguístico. Tal característica reforça o papel da idiomaticidade como construto central da fraseologia.

Nesse sentido, a idiomaticidade é compreendida como o grau de opacidade entre o significado literal e o sentido global de uma expressão (Tagnin, 2013). Para Tagnin (2013, p. 41), “as expressões idiomáticas representam a forma mais típica da fraseologia, pois o todo expressivo adquire um valor que transcende a soma das partes”. Logo, essa perspectiva enfatiza o aspecto cultural e convencional das UFs, situando-as como produtos da experiência linguística coletiva e da tradição discursiva de uma comunidade.

Por outro lado, Filgueiras (2023) argumenta que a fraseologia deve ser entendida como um instrumento de competência lexical, uma vez que seu domínio reflete não apenas o conhecimento das palavras isoladas, mas o reconhecimento de padrões recorrentes de combinação lexical. A autora defende que o falante proficiente é capaz de acionar essas unidades de modo espontâneo e adequado ao contexto comunicativo, evidenciando um saber lexical incorporado.

Assim, é entendível que apesar da fraseologia ser amplamente estudada nas últimas décadas, subsistem lacunas no que se refere à sua aplicação didática em contextos escolares, sobretudo na escrita de alunos da educação básica. Filgueiras (2023) observa que a ausência de abordagens sistematizadas sobre unidades fraseológicas no ensino de língua materna limita a ampliação do repertório lexical dos estudantes, o que compromete a expressividade textual. Essa constatação orienta o presente estudo ao propor uma análise do uso de locuções e expressões idiomáticas na escrita escolar como indicador de competência linguística.

QUANDO AS PALAVRAS ANDAM DE MÃOS DADAS: LOCUÇÕES E EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS

As locuções e as expressões idiomáticas configuram categorias específicas dentro da fraseologia, cuja distinção se pauta principalmente pelo grau de transparência semântica. Zuluaga (1980) define as locuções como combinações lexicalmente fixas, mas semanticamente composicionais — isto é, o sentido global pode ser deduzido a partir dos elementos que as constituem, como em “de repente” ou “em vez de”. Já as expressões idiomáticas, segundo Corpas Pastor (1996), apresentam opacidade semântica, visto que o significado total da expressão não é previsível a partir dos significados das palavras individuais.

Para Tagnin (2013, p. 27), as expressões idiomáticas são “formas cristalizadas da experiência humana”, e o domínio dessas unidades revela a profundidade com que o falante domina a língua em uso. Essa cristalização resulta da frequência e da estabilidade histórica das expressões, o que as transforma em símbolos linguísticos e culturais. Assim, estudar locuções e expressões idiomáticas significa compreender não apenas o funcionamento sintático-semântico da língua, mas também as representações socioculturais que elas carregam.

Santos (2021), em sua pesquisa voltada ao ensino de fraseologia no ensino fundamental, defende que o trabalho com essas unidades deve contemplar tanto a fixidez formal quanto o valor expressivo que possuem no discurso. A autora enfatiza que compreender os limites da variabilidade das locuções e das expressões idiomáticas é essencial para que o estudante as utilize de maneira adequada na escrita formal, especialmente em contextos de avaliação como o vestibular.

Apesar de a distinção entre locução e expressão idiomática ser teórica e didaticamente útil, Corpas Pastor (1996) ressalta que há um continuum entre combinações livres e fixas, o que significa que nem todas as unidades se enquadram rigidamente em uma categoria. Essa gradação evidencia uma lacuna teórica ainda relevante: a necessidade de instrumentos descritivos que capturem os graus intermediários de fixidez e opacidade em dados reais de uso, sobretudo na escrita escolar.

PLANTAR PALAVRAS PARA COLHER SENTIDOS: A FRASEOLOGIA E O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA

O ensino de língua materna tradicionalmente privilegiou a gramática normativa e a ortografia, relegando o estudo da fraseologia a um plano marginal (Filgueiras, 2023). No entanto, o domínio das unidades fraseológicas é componente essencial da competência lexical e discursiva dos alunos, uma vez que possibilita compreender e produzir textos mais coesos, expressivos e culturalmente situados. Segundo Santos (2021), incluir o estudo de expressões idiomáticas no currículo de língua portuguesa é promover o letramento linguístico, permitindo que o estudante perceba a língua em uso, e não apenas como sistema de regras.

Nesse sentido, a fraseodidática, conceito proposto por Corpas Pastor (1996), refere-se ao conjunto de estratégias pedagógicas que visam ao ensino das unidades fraseológicas em contextos comunicativos. Esse enfoque propõe que o aprendizado dessas expressões ocorra por meio de sua contextualização discursiva, observando o gênero textual e a situação comunicativa em que aparecem. A aprendizagem, portanto, deve priorizar o uso e a interpretação das expressões em práticas reais de leitura e escrita.

A introdução da fraseologia no ensino básico enfrenta, contudo, lacunas estruturais: poucos materiais didáticos abordam sistematicamente as locuções e expressões idiomáticas; e, quando o fazem, limitam-se a listas descontextualizadas. Esse cenário reforça a necessidade de pesquisas empíricas que analisem como os alunos mobilizam essas unidades em suas produções textuais e de que modo tais usos podem ser trabalhados pedagogicamente (Santos, 2021).

A FRASEOLOGIA NA ESCRITA ESCOLAR

A escrita escolar, especialmente em contextos de preparação para o vestibular, é terreno fértil para observar a relação entre domínio fraseológico e competência textual. Segundo Filgueiras (2023), a apropriação consciente de expressões idiomáticas e locuções possibilita que o estudante organize o discurso com maior coesão e precisão semântica. Essa capacidade reflete um conhecimento lexical ampliado, que vai além do domínio gramatical elementar.

Tagnin (2013) destaca que o uso adequado de unidades fraseológicas pode ser indicador de maturidade linguística e de estilo próprio na escrita. Expressões como “em face de”, “à medida que” ou “por conseguinte” demonstram um domínio da língua que se manifesta tanto na organização lógica quanto na expressividade textual. Entretanto, a autora também adverte que o uso inadequado ou deslocado dessas expressões pode indicar falta de compreensão semântica ou pragmática, o que reforça a importância de abordagens didáticas contextualizadas.

No entanto, observa-se uma lacuna prática significativa: o ensino explícito de fraseologia na redação escolar ainda é raro. Pesquisas com alunos do ensino médio em fase de preparação para o vestibular revelam que o uso espontâneo de expressões idiomáticas é limitado e, quando presente, frequentemente equivocado, o que evidencia a ausência de um trabalho sistemático com unidades fraseológicas nos currículos (Filgueiras, 2023). Isso justifica a relevância deste estudo, que busca compreender o potencial da fraseologia como recurso linguístico formador e expressivo na escrita escolar.

PERCURSO METODOLÓGICO

A presente investigação fundamenta-se no paradigma qualitativo-interpretativo, conforme proposto por Minayo (2014), que compreende a pesquisa como um processo de apreensão e interpretação dos significados construídos socialmente pelos sujeitos. A escolha dessa abordagem justifica-se pela natureza do objeto de estudo — o uso da fraseologia na escrita escolar —, o qual envolve dimensões linguísticas, cognitivas e culturais que não podem ser reduzidas a variáveis numéricas.

A análise orienta-se ainda pela linguística aplicada de caráter descritivo e interpretativo, apoiando-se em referenciais teóricos da fraseodidática (Corpas Pastor, 1996; Tagnin, 2013; Santos, 2021; Filgueiras, 2023), o que possibilitou compreender o emprego de unidades fraseológicas (UFs) nas produções textuais de estudantes em processo de consolidação da competência lexical e discursiva.

Do ponto de vista dos objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, cujo propósito foi identificar, classificar e interpretar o uso de locuções e expressões idiomáticas em textos produzidos por alunos do ensino médio. Essa classificação se deu com base nos critérios estruturais e semânticos estabelecidos

por Corpas Pastor (1996) e Zuluaga (1980), que diferenciam unidades fixas por grau de idiomaticidade e estabilidade sintagmática.

A pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual da região metropolitana de Belém (PA), que atende estudantes do 3º ano do ensino médio, em fase de preparação para o vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A amostra, de caráter intencional, foi composta por 70 redações escolares produzidas ao longo do segundo semestre letivo de 2025, no contexto de aulas de Língua Portuguesa voltadas à prática de produção textual.

Os participantes, com idades entre 16 e 18 anos, foram selecionados mediante dois critérios: (a) estarem regularmente matriculados na disciplina de Língua Portuguesa; e (b) terem autorizado o uso de suas produções textuais para fins acadêmicos. Foram excluídos textos incompletos, rasurados ou com menos de 20 linhas, totalizando, ao final, 65 redações analisadas. A escolha desse grupo justifica-se pelo fato de o ensino médio representar uma etapa em que se consolidam as competências de produção escrita formal, sendo possível observar o domínio lexical e fraseológico de modo mais evidente.

Como Instrumentos e procedimentos de coleta de dados, foram organizadas duas etapas: Na primeira, foi realizada a seleção e digitalização das redações produzidas pelos alunos durante as atividades de aula. Na segunda, procedeu-se à identificação das unidades fraseológicas (UFs) presentes nos textos. Assim, para essa identificação, foram utilizados como instrumentos de análise: O catálogo fraseológico de Corpas Pastor (1996), que define tipologias de unidades fixas (locuções verbais, adverbiais, nominais e prepositivas); O modelo de classificação de Zuluaga (1980), que distingue expressões idiomáticas de combinações livres; e o roteiro de análise lexical adaptado de Santos (2021), que organiza as ocorrências segundo critérios de função sintática, grau de fixidez e opacidade semântica.

A análise foi complementada por uma planilha construída no Microsoft Excel, na qual foram registradas as ocorrências, frequência de uso, tipo de unidade e contexto de inserção no texto. A escolha por instrumentos mistos — descritivos e classificatórios — permitiu observar tanto os aspectos quantitativos (frequência) quanto os qualitativos (função discursiva) das unidades fraseológicas. A análise dos dados seguiu os pressupostos da análise textual discursiva (Bardin, 2016), estruturada em três fases: (a) pré-análise e leitura flutuante das redações; (b)

categorização das unidades fraseológicas segundo sua tipologia; e (c) interpretação dos resultados à luz dos referenciais teóricos.

Inicialmente, as ocorrências fraseológicas foram organizadas em categorias:

Locuções adverbiais (ex.: de repente, à medida que);

Locuções verbais (ex.: ter de fazer, andar fazendo);

Expressões idiomáticas (ex.: chutar o balde, dar com os burros n'água);

Colocações e coocorrências fixas (ex.: tomar uma decisão, prestar atenção).

Posteriormente, buscou-se compreender a função discursiva de cada expressão no contexto textual, observando se era utilizada com correção semântica, adequação de registro e coerência temática. Para isso, seguiram-se as categorias de uso adequado, uso parcial e uso inadequado, conforme o modelo aplicado por Filgueiras (2023).

A escolha por um enfoque qualitativo e descritivo deve-se à necessidade de compreender os fenômenos linguísticos em sua dimensão contextual, como propõe Minayo (2014). A análise textual discursiva foi selecionada por permitir a interpretação de significados construídos na linguagem escrita, indo além da contagem de ocorrências.

O uso combinado de instrumentos linguísticos (Corpas Pastor, 1996; Zuluaga, 1980; Tagnin, 2013) e pedagógicos (Santos, 2021; Filgueiras, 2023) assegura a validade científica da metodologia, uma vez que se ancora em referenciais consolidados na linguística aplicada à educação. Assim, este estudo busca contribuir com a tradição da fraseodidática ao adaptar métodos de análise da fraseologia a um contexto real de ensino e aprendizagem da escrita escolar.

DO PERCURSO ATÉ AQUI

A análise dos dados coletados nas 65 redações escolares seguiu uma sequência metodológica detalhada. Inicialmente, realizou-se a organização das informações, registrando em planilhas todas as unidades fraseológicas (UFs) identificadas, classificadas segundo tipologia (locuções adverbiais, locuções verbais, expressões idiomáticas e colocações fixas) e contexto de ocorrência. Em seguida, procedeu-se à categorização, considerando critérios de fixidez, idiomaticidade e função discursiva, baseados nos referenciais teóricos de Corpas Pastor (1996), Zuluaga (1980), Santos (2021) e Filgueiras (2023).

A escolha desses procedimentos foi justificada pela adequação ao objetivo da pesquisa, que buscava mapear padrões de uso fraseológico em textos escolares, e pela natureza qualitativa e interpretativa dos dados, permitindo compreender não apenas a frequência, mas a função discursiva das UFs. As categorias estabelecidas refletiam os construtos centrais da fraseologia: tipo de unidade, grau de fixidez, correção semântica e coerência contextual.

A análise revelou 198 unidades fraseológicas distribuídas da seguinte forma:

Os resultados indicam que as locuções adverbiais foram as mais recorrentes, aparecendo com função de marcadores discursivos e organizadores textuais, sobretudo em redações com estrutura argumentativa consolidada (“por outro lado”, “em contrapartida”, “em suma”). Tal resultado corrobora os achados de Santos (2021), que identificou predominância de locuções na escrita de estudantes em formação, por serem estruturas internalizadas desde a oralidade.

As expressões idiomáticas, embora menos frequentes, mostraram maior valor expressivo e marcação cultural, surgindo em textos com traços de estilo autoral. Observou-se que 61% dessas expressões foram utilizadas de modo adequado ao contexto, enquanto 39% apresentaram desvios de sentido ou de registro, como o uso literal de “fazer vista grossa” para indicar “olhar atentamente”. Esse tipo de ocorrência também foi identificado por Filgueiras (2023) como reflexo da lacuna no ensino explícito da fraseologia na educação básica.

No caso das locuções verbais, notou-se predominância de estruturas com valores aspectuais, como “andar fazendo” ou “estar tentando”, indicando uma tendência ao uso de formas perifrásticas na construção do aspecto verbal, conforme já descrito por Corpas Pastor (1996). Essas ocorrências apontam para a expansão natural da competência fraseológica em níveis mais sutis da gramática e do discurso.

Do ponto de vista qualitativo, a análise dos textos revelou que os alunos que demonstraram maior domínio lexical e coesão textual também apresentaram maior diversidade fraseológica. Tal relação confirma o argumento de Tagnin (2013), segundo o qual a competência fraseológica é índice de proficiência linguística, refletindo o domínio dos padrões lexicais e sintáticos da língua.

Em síntese, os resultados desta pesquisa evidenciam que a integração da fraseologia ao ensino de produção textual é uma via promissora para o desenvolvimento da competência lexical e expressiva. Contudo, ainda há uma lacuna formativa, pois o uso espontâneo das UFs permanece restrito às estruturas mais previsíveis, indicando a necessidade de intervenções didáticas sistematizadas, conforme propõe a abordagem fraseodidática.

Um resultado inesperado foi a ocorrência de uso literal de expressões idiomáticas, o que sugere lacunas na internalização semântica dos estudantes. Esse achado evidencia a necessidade de intervenções didáticas mais sistemáticas, reforçando o argumento de Filgueiras (2023) sobre a insuficiência do ensino tradicional para a apropriação adequada da fraseologia.

A avaliação crítica também indicou que estudantes com maior domínio lexical tendem a diversificar o uso de UFs, tanto em número quanto em variedade tipológica, enquanto aqueles com repertório mais restrito concentram-se em locuções adverbiais simples, limitando a expressividade do texto. Esse padrão confirma a relação entre competência fraseológica e proficiência textual, conforme destacado por Tagnin (2013).

Ao confrontar os achados com estudos anteriores, observou-se semelhança com os resultados de Santos (2021), que indicaram predominância de locuções na escrita escolar, e com Filgueiras (2023), que identificou uso parcial ou inadequado de expressões idiomáticas.

No entanto, a pesquisa acrescenta novas contribuições:

1. Demonstra que a diversidade e a correção do uso de UFs estão diretamente relacionadas à complexidade textual, o que pode orientar práticas pedagógicas direcionadas ao ensino da escrita formal;
2. Evidencia que, apesar de a fraseologia ser reconhecida como recurso linguístico importante, sua mobilização espontânea ainda é limitada;
3. Indica áreas para aprofundamento da fraseodidática, especialmente no que se refere ao ensino de expressões idiomáticas complexas e à internalização do significado figurado.

Em síntese, os resultados mostram padrões consistentes com a literatura, apontam desvios e lacunas educacionais e fornecem subsídios práticos para intervenções pedagógicas, consolidando a relevância da fraseologia na escrita escolar e no desenvolvimento lexical dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa evidenciou que a fraseologia, quando inserida de forma sistemática nas práticas de leitura e produção textual, constitui um recurso essencial para o aprimoramento da competência lexical e discursiva dos estudantes do ensino médio. A análise das redações revelou que o uso consciente de locuções e expressões idiomáticas contribui significativamente para a coesão, coerência e expressividade do texto, configurando-se como marcador de maturidade linguística.

Os resultados indicaram, entretanto, que a presença espontânea dessas unidades fraseológicas ainda é restrita, especialmente no que se refere às expressões idiomáticas de maior opacidade semântica. Essa constatação reforça a necessidade de abordagens pedagógicas mais intencionais, que promovam o reconhecimento, a interpretação e o uso contextualizado das unidades fraseológicas no ensino de língua materna.

Além disso, constatou-se que estudantes com repertório lexical mais amplo tendem a mobilizar um número maior e mais variado de unidades fraseológicas, o que reafirma a relação entre domínio lexical e competência textual. Tal resultado sugere que o ensino da fraseologia deve ser entendido como um eixo transversal da formação linguística, articulando-se à leitura, à escrita e à oralidade.

Portanto, a pesquisa contribui para a consolidação da fraseodidática como campo de investigação e prática pedagógica, propondo que o ensino de locuções e

expressões idiomáticas seja incorporado de forma sistemática aos currículos de língua portuguesa. Ao reconhecer a fraseologia como expressão da cultura e do pensamento, reafirma-se a importância de uma educação linguística que valorize a diversidade expressiva e o uso social da língua.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2016.

CORPAS PASTOR, Gloria. **Manual de fraseología española**. Madrid: Gredos, 1996.

FILGUEIRAS, Luciana M. *Fraseologia e ensino: reflexões sobre a competência lexical e a cultura linguística*. **Revista Rascunhos Culturais**, Campo Grande, v. 10, n. 2, p. 45–58, 2023. Disponível em:

<https://periodicos.ufms.br/index.php/rascunhosculturais/article/download/17519/11505>. Acesso em: 13 out. 2025.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

SANTOS, Lidiana P. S. **A fraseologia na sala de aula: uma proposta com expressões idiomáticas para alunos dos últimos anos do ensino fundamental**. Maceió: Universidade Federal de Alagoas, 2021. Disponível em:

<https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/9130/1/A%20fraseologia%20na%20sala%20de%20aula%20uma%20proposta%20com%20express%C3%B5es%20idiom%C3%A1ticas.pdf>. Acesso em: 13 out. 2025.

TAGNIN, Stella E. O. **O jeito que a gente diz: expressões idiomáticas e coligações lexicais**. São Paulo: Disal, 2013.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. **Locuções em textos de estudantes do ensino médio**. Campo Grande: UFMS, 2020.

ZULUAGA, Alberto. **Introducción al estudio de las locuciones**. Medellín: Universidad de Antioquia, 1980.